

**TELEVIDENIYEDA MILLIY
QADRIYATLARNING YORITILISHI**

“O‘zbekiston 24” telekanali jurnalisti

Kamola Sobitjonova

Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari o‘zining keng qamrovidagi auditoriyaga ega ekanligi bilan katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, u omma fikrini, ma’naviyatini shakllantirib, dunyo qarashini kengaytiruvchi kuchli vositalardan biri hisoblanadi. Bu tarmoqlar yordamida yurtimiz hayoti va jahonda yuz berayotgan eng so‘nggi yangiliklar, voqea hodisalardan xabardor qiluvchi axborot manbalarini olishga va ma’naviy - madaniy xordik chiqarish imkoniyatiga ega bo‘lamiz. Ommaviy axborot vositalarining ichida televideniye har tomonlama qulay. Televideniye rivojlanishi jarayonida davlat va nodavlat telekanallar paydo bo‘lib, jamiyatda fikrlar va qarashlarning turli-tumanligini yaratish imkoniyati payda bo‘ldi. Negaki, qancha ko‘p telekanallarning faoliyati yo‘lga qo‘yilsa bir- biriga nisbatan raqobat ham kundan kunga jadallashib boradi. Albatta raqobat bor joyda o‘shish, shakllanish va yangi o‘ziga xos yangiliklarni yaratish imkoniyati ko‘payadi. Dunyo miqyosida axborot makonlarining ko‘payib, globallashuv jarayonlarining kuchayib borayotganligi ommaviy axborot vositalari oldiga yangi-yangi vazifalarni qo‘ymoqda. Davrning o‘zgarishi bugun boshqa sohalardagi kabi jurnalistika nazariyasi va amaliyotiga ham yangicha nazar bilan qarashni taqozo etmoqda. Paydo bo‘lgan ilk kezlarda odamlar unga faqat axborot olish vositasi sifatida qaragan bo‘lsalar, vaqt o‘tib, bu sohaning maqsad va vazifalar doirasi shu qadar kengayib bordiki, bugunga kelib, u nafaqat axborot tarqatuvchi omil, balki davlat va jamiyat hayotiga ta’sir ko‘rsata oladigan, ta’bir joiz bo‘lsa, hayot oqimini o‘zga tomonga burib yuborishga-da qodir bo‘lgan qudratli vositaga aylandi. Bugun dunyoni axborot boshqarmoqda. Hozirgi paytda texnika shu qadar taraqqiy toptiki, hatto g‘irt yolg‘on axborotga ham auditoriyani ishontirish mumkin. Bugun axborot-g‘oyaviy kurashlarning asosiy quroli sifatida

maydonga ijtimoiy immunitetni shakllantirish yo'liga chiqdi. Shu ma'noda, televideniyaning o'rnini va ahamiyati ham kundan-kun ortib bormokda. Tan olish kerakki, bugun dunyoning turli telekanallarida axloqiy buzulish, vayronkorlik, umuman, odamzodning eng jirkanch, hayvoniy illatlari targ'ib etiladigan ko'rsatuv va dasturlar uchramoqda. Turgan gapki, texnika taraqqiyoti natijasida bizda xalqaro telekanallarni tomosha qilish imkoni bor. Masalaning og'riqli tomoni shundaki, bu dasturlarni bag'rimizda voyaga yetayotgan o'g'il-qizlarimiz ham ko'rib ulg'aymoqda. Biz kattalarku, nima yaxshi, nima yomon ekanini anglaganmiz, oqni qoradan ajrata olamiz, ammo ma'naviy olami endigina shakllanayotgan g'oyalar yoshlar ongi shu kabi zararli g'oyalar bilan zaharlanmoqda. Ular ekranda ko'rayotgan behayo ko'rsatuv va filmlardan "nimalarnidir" o'rganadi. Vaqt o'tib esa, ota-onasi tanbex berganida ko'ziga tik boqib, "O'zim bilaman, menga o'rgatishingiz shart emas!",- degan gapni aytadi. Mana sizga, ongga ta'siri. Shu sababdan ham bu ijtimoiy immunitetni shakllantirish va yoshlar ma'naviyatini boyitishda umumli foydalanishni talab etadi. Aslida, har qanday kashfiyotdan, xususan, dan ham ikki maqsadda foydalanish mumkin. Afsuski, salbiy ta'sir tezroq va samaraliroq bo'ladi. Ijobiy ta'sirning salbiy ta'sirdan ustun kelishi uchun uzoq o'ylangan, tizimli ishlab chiqilgan reja asosida ishlash zarur. Tarixdan ma'lumki, O'rta Osiyo hududida aholi azaldan vodiylarda, katta suv manbalari-daryo va anhorlar bo'yida yashab keladi. Atrofi cho'l va saxrolar bilan o'ralgan, tabiati, iqlimi g'oyat murakkab bo'lgan mintaqa sharoitining o'zi ana shu elat va millatlarning ming yillar davomida bir-biriga moslashib, yaqin yelkadosh bo'lib, bir-birining og'irini yengil qilib yashashini taqozo etib keladi. Turmush va tafakkur tarzimizning ajralmas qismiga aylanib ketgan mana shunday azaliy tushunchalar mintaqamizda yashab o'tgan ulug' allomalar, mutafakkir zotlarning qoldirgan bebaho merosida ham o'zining yorqin ifodasini topgan. Misol uchun, Alisher Navoiy bobomiz bo'ladimi, Rudakiy, Abay, Maxtumdul yoki To'xtagul kabi ulug' zotlar bo'ladimi, ularning barchasi o'z ijodi bilan nafaqat ikki daryo oralig'idagi xalqlarni, balki butun bashariyat farzandlarini doimo mehr-oqibatli,

do'st-birodar bo'lib yashashga da'vat etgani bejiz emas, albatta. Chindan ham, millatimiz azaldan tinch-totuv hayot kechirib kelgan. Sharqona tarbiyamizga ko'ra, odamlar birlik va birdamlikda hayot kechirishiga o'rganganmiz. Zamonaviy fikrlaydigan har bir kishi bu holatni to'g'ri qabul qilishi, qadriyatlariga sodiq qolgan xalqqa hurmat bilan qarashi lozim. Ammo afsuski, bu tarixiy haqiqatni anglamaydigan, to'g'rirog'i, anglashni istamaydigan ba'zi "korchalonlar" ma'naviyat bobida bizga dars berishga, qadriyatlardan, butun bir xalq, millat manfaatlaridan voz kechib, shaxsiy manfaatlarni ko'zlab yashashga, ongimizga milliy mentalitetimizga yot bo'lgan g'oyalarni zo'rma-zo'raki singdirishga urinmoqda. Bunday g'arazli urinishlar markazida esa, shubhasiz, xalqimizning boy tarixiy merosiga, milliyligiga, qadriyat va urf-odatlariga, umuman olganda, o'zligiga tahdid solish niyati turadi. Chunki o'zligidan judo bo'lgan xalqni boshqarish oson. Insoniyat taraqqiyotida shunday bir tarixiy bosqichga qadam qo'ydiki, endi hech bir xalq, millat, davlat boshqa xalq, millat va davlatlar bilan keng integratsiyaga kirishmay, umumjahon taraqqiyotiga o'z xissasini qo'shmay, global muammolarni hal etishda qatnashmay hamda umuminsoniy normalardan, boyliklardan, yutuqlardan-qadriyatlardan foydalana olmaydi. Shunday ekan, bu vaziyatda eng muhimi, yoshlarimizning mustaqil fikriga ega, rostni yolg'ondan farqlay oladigan, masalaga o'ylab, bosiqlik bilan yondoshadigan, ona vatanini, xalqini sevadigan va uning tarixi va milliy qadriyatlarini hurmat qiladigan inson sifatida voyaga yetishi - eng asosiy maqsad bo'lishi lozim.

Oila - xalqimizning eng ulug', muqaddas qadriyatlaridan biridir. Agar oilani bir imoratga qiyos etsak, shubhasiz, yoshlar uni bunyod etishda oila ulug'larining maslahatiga tayanadilar. Kattalar ko'rsatgan yo'ldan yurganlarning oilasi shubha yo'qki, mustahkam va to'kis bo'ladi. Teleekran orqali oilaviy mavzulardagi ko'rsatuvlarda asosiy urg'u farzandlar tarbiyasi borasidagi o'zbekona an'analarga qaratiladi. Qolaversa, yosh oilalar buzilib ketishining oldini olish, ular ongida oila mas'uliyatini chuqur ildiz ottirish va birdamlik hamda hamjihatlikka undash borasida ham qator ko'rsatuvlar tayyorlanadi. O'zbekistonda mustaqillik tantanasi

tufayli ta'lim-tarbiya tizimida tub o'zgarishlar vujudga keldi. Milliy qadriyatlarni tiklash, milliy ma'naviyatni yuksaltirish, ayniqsa, sharqona odob-axloq an'analariga e'tiborni kuchaytirish shular jumlasidandir. Insonparvarlik xalqi milliy ruhiyatining ajralmas fazilatidir. Shafqatsizlik va zo'ravonlik, uning tabiatiga yotdir. Bizning xalqimiz o'zining ko'p ming yillik tarixi davomida ko'p narsalarni boshidan kechirdi. Omonsiz jang-u jadallar xalqimizning insoniylik tabiatiga dog'tushira olmadi. O'zbek oilasida bugungi kunda yaxshilik va yorug'lik, bolalarga g'amxo'rlik mujassamlashgandir. Ommaviy axborot vositalarida mazkur tushunchalarning yoritilishi esa eng asosiy va muhim talablardan biridir. Bugun dunyoda odamlar ongini egallash yo'lida ayovsiz kurash kechmoqda. Ammo bu taxdidlar ba'zan ochiq- oshkora, ba'zan esa yashirin tarzda amalga oshirilmoqda. Bundan ko'rinadiki, har bir jurnalist qadriyatlarni yoritarkan, odamlarni ogohlikka ham undashi lozim. Turli telekanallar orqali namoyish etilayotgan vayronkor ongini himoyalashning yagona yo'li-ijtimoiy g'oyalardan odamlar immunitetni mustahkamlash ekanini yuqorida ta'kidlagan edik. Bu vaziyatda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib qilish, yoshlarning ma'nan yetuk va barkamol shaxs sifatida voyaga yetishida eng asosiy burchdir. Zero, eng avvalo, odamlar ongida shakllanadi, keyin qalblarda ularga hurmat hissi uyg'onadi, oqibatda esa qadriyatlar shunchaki hayot tarzi emas, balki xalqning g'ururi, sha'nini belgilab beradigan muqaddas tushunchaga aylanadi. Ommaviy axborot vositalari esa ommaga ana shu haqiqatni anglashga yordam berishi kerak.

